

FUQAROLARINING PSIXOLOGIK BILIMLARINI OSHIRISHDA INDIVIDUAL YONDASHUVLAR

Muhammadxonov Shuhratxon Muzaffarxon o'gli

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

421-o'quv guruh kursanti

Annotatsiya. Ushbu maqolada fuqarolarning psixologik malakasini shakllantirish, psixologik yechimlarni mukammal bilish, psixik intellektni rivojlantirish, mustaqil malakalarini hosil qilish masalalari yoritilgan. Shuningdek, fuqarolar dunyoqarashini shakllantirish, pozitiv induviduallik tamoyillari atroflicha ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: hodim va fuqaro muloqoti, psixologik maslahat, psixik intellekt, diplomatiya, bag'rikenglik, tanqidiylik.

Психологические подходы в формировании юридических знаний граждан

Аннотация: В статье раскрыты вопросы формирования правовой квалификации граждан, в совершенстве знания правовых решении, развития юридического интеллекта, формирования собственной компетенции. Также всесторонне показаны принципы установления благосостояния граждан в политике демократических государств, прозрачной толерантности.

Ключевые слова: общение сотрудника с гражданином, юридического консультирования, правовой интеллект, дипломатия, толерантность, критичность.

Psychological aspects of forming legal knowledge of citizens

Annotation: In this article, improving legal qualification of citizens, knowing legal solutions perfectly, developing legal intellect and problems of independent

qualification are highlighted. As well as settling independence of citizens and aspects of clear tolerance are demonstrated in policy of states.

Key words: relationship of staff and citizen, legal advice, legal intellect, diplomacy, tolerance, criticize.

Hozirgi globallashuv davrida hodimlar hamda harbiy xizmatchilarning fuqarolar bilan birgalikda yashayotgan jamiyat bilan muloqot qilishga tayyorligiga qo‘yiladigan huquqiy talablar sezilarli darajada oshdi. Bunda har bir hodim kasbiy – huquqiy bilimlarni bilishi, adolatli muloqotni amalga oshirishi, xizmat ko‘rsatish jamoasidagi hamkasblari va turli toifadagi fuqarolar bilan huquqiy jihatdan to‘g‘ri aloqani qurishi, yuridik kommunikativ aloqani o‘rnatish va qo‘llab-quvvatlash usullarini qo‘llashi, oldini olish va ijobiy intellektual usullarni qo‘llashi kerak. Kelishmovchilik va nizolarni hal qilish, muzokaralar olib borish, muloqotning qonuniy va maqbul usullarini qo‘llash hozirgi zamon talabidir.

Mamlakatimiz konstitutsiyasi fuqarolarning har tomonlama huquqlarini muhofaza etgan holda, demokratik rivojlangan davlatlar kabi huquqiy intellektni shakllantirish eng asosiy galdagi dolzarb masala hisoblanadi. Huquqiy harakterni ushbu tizimdan ham anglab olishimiz mumkin. Bunga sabab davlat suverenitetida asos vazifasini bajaruvchi fuqaro muhofazasi hisoblanadi.

Huquqni muhofaza qilish doirasida fuqarolar bilan muloqot o‘ziga xos xususiyatga ega. Harbiy xizmatchilar ko‘pincha huquqni muhofaza qilish organlari vakillari bilan bog‘lanishga moyil bo‘lmagan fuqarolar bilan muloqot qilishlari kerak. Kasbiy va kommunikativ kompetentsiya deganda yosh ofitserning kasbiy va rasmiy faoliyat sharoitida samarali o‘zaro munosabatda bo‘lishdagi psixologik qobiliyati tushuniladi.

Qadimdan huquqiy adolat tamoyillariga asoslanib, davlatda ushbu tizim ta‘minlangan siyosat sohiblari hamisha xalq hurmatida bo‘lgan. Bir misol tariqasida keltirsak, Siyosatnoma asarida - “Bu dunyoda yahshi nomi qoladi, oxiratda esa oliy martabalar unga nasib qiladi. Odamlar ham uning davrida ilm olishga rag‘bat

qiladi”¹. deb yozilgan ta’rif ham yuqoridagi fikrimizga asosdir. Darhaqiqat , ushbu davr olimlari, fozil shaxslaridan qolgan buyuk me’ros har bir yosh avlodga samrali manfaat beradi.

Bu huquqiy va kasbiy manfaatdor fuqarolar bilan, hamkasblari bilan yuridik aloqa o’rnatish, intellekt rivojlanishini boshqarish, shu jumladan, jamoat joylarida kasbiy va huquqiy mas’uliyat, diplomatiya, bag’rikenglik, ustunlik, tanqidiylik, tashabbuskorlik va shaxslararo aloqalarda moslashuvchanlik, shuningdek, shaxslararo o’zaro munosabatlarning huquqiy hamda shaffof uslubi bilan tanishib boriladi.

Rivojlangan huquqiy demokratik davlatlar siyosatiga e’tibor qaratsak, biz eng avvalo - xalq manfaatlari birinchi galdagi masalaga chiqib ulgurganligiga guvohi bo’lamiz. Bu ham albatta, demokratik davlat tuzumining qonuniy jihatdan asosiy qismi hisoblanadi.

Huquqiy intellekt dolzarbligi shundaki, fuqarolarning turli toifalari bilan yuridik muloqotni o’rnatish, xizmat ko’rsatish jamoasida va fuqarolar bilan o’zaro munosabatlarda ziddiyatli vaziyatlarni konstitutsion adolatli hal qilish zarurati mavjud. Ushbu zaruratdan kelib chiqqan holda har bir shaxs shaxsan huquqiy intellektni rivojlantirish yuzasidan atroflicha yuridik shaxslardan ham huquqiy maslahatlar olgan holatda izllanishlari kerak .

Turli hil ziddiyatli vaziyatlarda, ruhiy noadekvat holatda bo’lgan odamlar bilan muloqotda, muzokaralar sharoitida, hissiy beqarorlik holatidagi shaxslar bilan muloqotda aynan yuridik bilimlar bilan birgalikda psixologik intellekt ham kerakli foydasini ko’rsatadi. Bunda xulq-atvori og’ir shaxslar bilan ishlash jarayonida konfliktsiz muloqotni qurishda nutq va og’zaki huquqiy vaq psixologik bo’lgan asosiy intellectual vositalarni qanday tanlashni biladi hamda muloqotda hissiy taranglikni kamaytiradi; psixologik aloqa o’rnatish usullarini, qonuniy psixologik ta'sir qilish usullarini qo’llash hozirgi kunda barcha organ hodimlari uchun zaruriy

¹ Nizomulmuluk “Siyosatnoma” 77-b.2015

qo‘llanma hisoblanadi. Doimiy harakatdagi yuridik bilimlar kelajakka manfaatli samarasini berishi shubhasizdir.

Fuqarolarning ijtimoiy mavqei, etnik va diniy mansubligidan qat'i nazar, ularga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, tarixiy an‘analariga hamda qadriyatlariga ega millatlar bilan ishlash davomida ham yuridik - psixologik ta'sir ko‘rsatishning qonuniy usullaridan foydalanishga qaratilgan intellektual bilimlar hozirgi globallashuv jarayonida zaruriy vositaga aylanib ulgurdi. Ushbu bilimlarni bilish va ularni amaliyotda qo‘llash bo‘lajak hodimlarga, nizolarni oldini olish va konstruktiv hal qilish, shuningdek, psixologik ta'sir ko‘rsatishning qonuniy usullarini muzokaralar olib borish va qo‘llashga yordam beradi.

Sharqning buyuk sarkardalari ham markazlashgan davlat tuzganida eng avvalo siyosatda xalq tinchligi hamda farovonligini ta'minlash maqsadida huquqiy ishlarni uzviy ravishda amalga oshirib borishgan. Bir misol tariqasida keltirib o‘tadigan bo‘lsak, “Amir Temur o‘z saltanatida shunday bir tinchlik, barqarorlik va osoyishtalikni qaror toptirdiki, qonunlarni kundalik hayotda sinash maqsadida , bir bola boshiga bir tog‘ora tilla qo‘yib mamlakatni mag‘rib-u mashrig‘i qadar aylanib chiqilganida ham bir miri kamaymasdan qaytib kelishi muqarrarligini vujudga keltirdi ”.² Darhaqiqat, buyuk bobokalonimiz Sohibqiron Amir Temur markazlashgan davlat tuzibgina qolmasdan, buyuk huquqiy tenglikka va adolatli jamiyat prinsipiga asoslangan imperiyaga asos solgan birinchi tarixiy shaxs sifatida tarixda o‘chmas iz qoldirdi.

Yevropaning yuqori darajada rivojlangan mamlakatlarida yuridik tomonlama amalga oshirilayotgan islohotlar hozirgi kunda shuni isbotlab berdi. Bu ham bo‘lsa, huquqiy intellekti yuqori bo‘lgan fuqaro nafaqat shaxsiy masalalar yuasidan, balki, davlat ahamiyatiga molik bo‘lgan har qanday tashkiliy masalalarga ham be‘malol o‘zining siyosiy huquqlarini hamda burch – majburiyatlarini ravon anglagan holda mustaqil fikri bilan ishtirok etishi hamda, mustaqil ravishda shaxsiy fikrini ham

² A Temur “Temur tuzuklari ” 5-b.2018

oydin qilish huquqidan foydalana oladi. Yevropaning ilg‘or parlamentlari hozirgi kunda eng avvalo inson manfaatlarini yanada kuchaytirish handa muhofazasini shakllantirish maqsadida jamoat xavfsizligini birinchi talab darajasiga ko‘tardi. Bunga sabab, turli hil terakt voqealari, terroristik va ekstremistik tashkilotlarning inson omiliga solgan xavflarini misol tariqasida aytsak, yuqoridagi fikrimizga dalil bo‘ladi. Albatta bularni oldini olish maqsadida amalga oshirilayotgan huquqiy normativ hujjatlar, yuridik maslahat berish vakolatxoxalari, davlatning tegishli organlari tomonidan operativ ishlar kunning asosiy xarakterli vaziyatiga aylandi. Sabab ham shunga javobini berdi.

Har bir mamlakatning qadriyatlarini u davlatning yuridik kuchi deb atalgan konstitutsiyasiga ta‘sirini ko‘rsatadi. Shu jumladan bizning mentalitetimiz ham, undagi milliy qadriyatlar ham, an‘analar hamda urf – odatlar ham bunga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Misol tariqasida aytadigan bo‘lsak , milliy bayramlarimiz , tantanalarimiz , hasharlar kunining ham belgilangan tartibda amalga oshirilishi qonuniy tomonlama tasdiqlab qo‘yilgan. Albatta, bu kabi samarali huquqiy maslahatlar har bir fuqaroning zaruriy yuridik bilimlarini oshishiga hamda, intellektini oshishiga sababchi bo‘ladi.

Albatta adolat doimo ustun bo‘lgan har qanday davlatda tinchlik va farovonlik doimo abadiy saqlanadi. Chunki qonun ustuvorligi ta‘minlangan mamlakatda doimo rivojlanish bardavom bo‘ladi, rivojlanish esa o‘z navbatida hozirgi davr talabidir.

“Jahonga taniqli olimlarning ilmiy baho va xulosalari shuni tasdiqlaydiki, faqat adolatli qonunlar bilan ihot qilingan va boshqarilgan davlat va jamiyatdagina shunday jahonshumul yutuqlarga erishish mumkin”³. Ushbu misollar ayni bu kunning eng og‘riqli dolzarb mavzusi hisoblanib, biz ham bu masalalarni atroflicha taxlil etib o‘rganishimiz va amalda ishonchli tarzda foydalanishimiz hozirgi zamonimiz talbidir. Albatta bu metodlardan foydalanish fuqarolarning huquqiy bilimlari rivojiga muxim samarasini beradi.

³ A. Temur “Temur tuzuklari” 7-b.2018

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Nizomulmulk “Siyosatnoma” 77-b.”Yangi asr avlodi” 2015 yil.
2. A Temur “Temur tuzuklari ” 5-b. “Shodlik nashriyoti” 2018 yil.
3. A Temur “Temur tuzuklari ” 7-b. “Shodlik nashriyoti” 2018 yil.